

**ESTRATÉGIA DE FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES NO VAREJO
SUPERMERCADISTA: UMA ANÁLISE GERENCIAL COM BASE NO PERFIL
DEMOGRÁFICO DE ITAPIRA**

*CUSTOMER LOYALTY STRATEGIES IN SUPERMARKET RETAIL: A MANAGERIAL
ANALYSIS BASED ON THE DEMOGRAPHIC PROFILE OF ITAPIRA.*

Isabela Rodrigues¹; Laura Roberta Gelain de Oliveira²; Joaquim M. F. Antunes Neto (in
memoriam)³

RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar as estratégias de fidelização de clientes implementadas por supermercados, investigando como essas práticas contribuem para o aumento da retenção de clientes e fortalecimento da relação entre o estabelecimento e o público consumidor. Em um mercado competitivo, a fidelização é essencial para a sustentabilidade e o crescimento dos negócios, e os supermercados utilizam diferentes abordagens para atrair e reter seus clientes, como programas de pontos, descontos exclusivos, atendimento personalizado e ações de marketing direcionadas. O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa e documental, buscando identificar as estratégias mais eficazes, os desafios enfrentados e o impacto das ações de fidelização no comportamento de compra dos clientes. Como estudo de viabilidade, o presente estudo traz o perfil demográfico e comportamental de consumidores da cidade de Itapira, valendo também para cidades desta mesma dimensão. Com os dados levantados, o artigo fornece recomendações práticas que possam ser aplicadas pelo supermercado em foco para aprimorar suas ações de fidelização e, potencialmente, replicadas em outros estabelecimentos do setor.

Palavras-chave: Marketing de Relacionamento; Supermercado; Estratégias de Marketing; Mercado Varejista; Fidelização de Clientes.

ABSTRACT

This study aims to analyze customer loyalty strategies implemented by supermarkets, investigating how these practices contribute to increasing customer retention and strengthening the relationship between the establishment and its consumer base. In a competitive market, loyalty is essential for the sustainability and growth of businesses, and supermarkets use various approaches to attract and retain their customers, such as loyalty programs, exclusive discounts, personalized service, and targeted marketing actions. The study is a narrative and documentary

¹ Tecnóloga em Gestão Empresarial pela Fatec de Itapira “Ogari de Castro Pacheco. E-mail: Isabelaarodrigues10@gmail.com

² Tecnóloga em Gestão Empresarial pela Fatec de Itapira “Ogari de Castro Pacheco. E-mail: lauralrigo@gmail.com

³ Doutor em Bioquímica (IB - UNICAMP); MBA em Gestão de Estratégia Empresarial (Faculdade São Luís), MBA em Gestão Estratégica e Inovação (Faculdade Focus), docente da FATEC Itapira “Ogari de Castro Pacheco”

literature review, seeking to identify the most effective strategies, the challenges faced, and the impact of loyalty actions on customers' buying behavior. As a feasibility study, the present research provides the demographic and behavioral profile of consumers in the city of Itapira, which is also applicable to cities of similar size. With the data gathered, the article offers practical recommendations that can be applied by the supermarket in focus to enhance its loyalty actions and potentially replicated in other establishments in the sector.

Keywords: Relationship Marketing; Supermarket; Marketing Strategies; Retail Market; Customer Loyalty.

INTRODUÇÃO

No cenário competitivo do varejo, a fidelização de clientes se estabelece como um aspecto dos mais importantes para a sustentabilidade e o crescimento dos negócios (Britto, 2016). No contexto dos supermercados, onde a concorrência é acirrada e as margens de lucro frequentemente estreitas, a capacidade de manter e engajar clientes se torna uma vantagem estratégica.

A fidelização de clientes em supermercados envolve uma combinação de táticas que vão desde programas de recompensas e promoções até o aprimoramento da experiência de compra. Este estudo visa explorar as abordagens adotadas por um supermercado específico em Itapira, destacando as práticas que têm se mostrado eficazes na construção e manutenção de uma base de clientes fiel.

Enquanto a fidelidade do cliente pode ser estimulada por incentivos tangíveis, como descontos e programas de recompensas, a lealdade inclui um vínculo emocional profundo com a marca (Semprebon, 2022). Entender essa distinção permite às empresas desenvolverem estratégias mais eficazes que não apenas incentivem a repetição de compras, mas também promovam uma conexão emocional que pode fortalecer a marca e aumentar a retenção a longo prazo.

A importância da fidelização no contexto de negócios é substancial, principalmente em setores de alta competitividade como o varejo. Diversos estudos demonstram que manter um cliente existente é significativamente mais econômico do que adquirir um novo cliente. De acordo com Reichheld e Sasser (1990), aumentar a retenção de clientes em apenas 5% pode resultar em um aumento de lucro de 25% a 95%, dependendo do setor. Isso ocorre porque clientes fidelizados não apenas geram receita contínua, mas também tendem a gastar mais e são menos sensíveis a preços e promoções dos concorrentes.

Além disso, a fidelização contribui para a criação de uma base sólida de clientes que pode atuar como advogados da marca, promovendo o boca-a-boca positivo e recomendando a empresa para amigos e familiares. Essa recomendação espontânea é um dos métodos mais eficazes e de baixo custo para atrair novos clientes e fortalecer a marca (Anderson; Mittal, 2000). Em um mercado saturado e altamente competitivo, onde as opções para os consumidores são vastas, garantir a lealdade do cliente se torna uma vantagem competitiva crucial. Portanto, investir em estratégias de fidelização não apenas aumenta a rentabilidade, mas também fortalece a posição da empresa no mercado, assegurando uma vantagem sustentável a longo prazo.

A pesquisa foca em identificar quais estratégias são mais relevantes para o público local e como essas estratégias podem ser ajustadas para maximizar a lealdade dos clientes nos supermercados. Espera-se que a compreensão desses elementos proporcione indicativos substanciais para a empresa, vindo a contribuir para o corpo de conhecimento sobre práticas de fidelização em contextos semelhantes.

Para um estudo sobre estratégias de fidelização de clientes em supermercados, o referencial teórico deve abordar várias áreas fundamentais para construir uma base sólida de conhecimento e oferecer uma análise abrangente, considerando os seguintes aspectos: a importância da fidelização no contexto de negócios.

O objetivo deste estudo é analisar, sob a perspectiva da gestão de um supermercado localizado na cidade de Itapira, as estratégias de fidelização de clientes atualmente adotadas, com base no perfil demográfico e comportamental dos consumidores de bairros periféricos, visando propor recomendações práticas que possam ser replicadas em estabelecimentos de porte e contexto semelhantes.

METODOLOGIA

Este estudo busca aprofundar o conhecimento sobre o processo de fidelização no varejo, partindo da seguinte situação problema: como as ações de marketing e comunicação adotadas pelo supermercado em estudo determinam a eficácia das estratégias de fidelização de clientes e quais práticas podem ser recomendadas para aprimorar o monitoramento dessas estratégias?

Com problemática e objetivos bem estabelecidos, classificou-se o estudo da seguinte forma (Gil, 2010):

- Com base em sua natureza é teórico-aplicado, pois buscou-se gerar conhecimentos dirigidos à análise das estratégias de fidelização de clientes no segmento de supermercado, com produção de análise de viabilidade considerando as dimensões implementadas por um supermercado localizado no município de Itapira;
- Com base na obtenção de informações é de abordagem qualitativa, por integrar métodos de pesquisa qualitativa na perspectiva de oferecer uma compreensão abrangente das estratégias de fidelização de clientes;
- Com bases nos seus objetivos é descritivo, pois traçou as estratégias de fidelização de supermercados, para estabelecimento de critérios e parâmetros demográficos no intuito de propor melhorias para a implementação de um sistema eficaz de monitoramento.
- Com base nos procedimentos técnicos adotados, apresenta argumentos bibliográficos e de levantamento, uma vez que se baseou em estudos de base de dados indexadas para sua fundamentação e de uma pesquisa de campo com caráter de estudo de caso, respectivamente.

Realizou-se uma revisão abrangente da literatura existente sobre estratégias de fidelização, com foco em metodologias de análise e fatores que influenciam a decisão de compra. Esta etapa visou fornecer uma base teórica sólida e identificar práticas recomendadas que possam ser aplicadas ao contexto do estudo (Kondon, 2009). Os descritores para o levantamento das informações bibliográficas foram: “Marketing de Relacionamento”; “Estratégias de Marketing”; “Mercado Varejista”; “Fidelização de Clientes”. As bases de dados indexadas disponibilizadas na internet para a busca do material bibliográfico foram o Google Acadêmico e o Portal de Periódicos da Capes. Após o levantamento do material bibliográfico, tornou-se necessário estabelecer critérios de inclusão e exclusão destes para o processo de desenvolvimento textual. Os critérios de inclusão permitiram a participação de estudos originais e de revisão, artigos escritos na língua portuguesa que pudessem colaborar na resolução da questão norteadora. Os critérios de exclusão consideraram os objetivos específicos da pesquisa e relações com os títulos e resumos dos trabalhos obtidos.

Houve também uma análise documental de parâmetros demográficos e socioeconômico de consumidores de cidades do porte de Itapira, que se utilizam dos serviços de um supermercado. Há um supermercado real estabelecido há pouco tempo em um bairro da cidade,

que necessita compreender o seu entorno demográfico para elaborar estratégias de fidelização de clientes baseadas em propostas de marketing de relacionamento.

REFERENCIAL TEÓRICO

Conceito de fidelização de cliente

A fidelização de clientes está ligeiramente relacionada ao Marketing de Relacionamento, que visa vínculos profundos e duradouros entre empresa e consumidor com ênfase na confiança, satisfação e valor. Essa abordagem é fundamental para a sustentabilidade e expansão de negócios, permitindo que as organizações cultivem relações mais sólidas com seus públicos (Marsoli; Ortin, 2022).

Mais do que impulsionar vendas, a fidelização engloba o desenvolvimento de estratégias e técnicas que desenvolvem conexões significativas com os clientes, valorizando cada interação e promovendo experiências positivas que gerem engajamento contínuo (Braga; Barbosa, 2021; Gomes et al., 2023).

Com a evolução do marketing com o passar do tempo, tornou-se essencial compreender o perfil do consumidor para disponibilizar atendimentos personalizados. Clientes satisfeitos tendem a permanecer fiéis à marca, suportar preços mais altos e alavancar os lucros — Assim mostra o aumento de até 95% no lucro com apenas 5% de melhoria na retenção (Kotler; Keller, 2012; Reichheld; Sasser, 1990).

Além disso, a fidelização se consolida quando a empresa prevê as necessidades emocionais e práticas do cliente, criando vínculos afetivos que reforçam a lealdade e elevam a percepção de valor da marca (Soares, 2019).

A transformação digital também repercutiu de forma significativa essa dinâmica, com as redes sociais e o marketing digital visando uma comunicação mais direta, personalizada e em tempo real, além da coleta de dados estratégicos para a personalização das ações (Peterle; Bayerl; Carletti, 2020).

Atualmente, a personalização deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência do consumidor. Atendimentos adaptados às expectativas individuais são essenciais para gerar satisfação, confiança e, em consequência, fidelização (Soares, 2019).

Empresas que almejam sucesso sustentável devem investir em relações mútuas e duradouras com seus respectivos clientes. Formalizar laços sólidos contribui para a eficácia na

gestão de relacionamentos e para a construção de uma base de consumidores fiéis e promotores da marca (Conceição; Rippel, 2022; Duarte; Mascena, 2021).

O cliente atua em uma posição central nas estratégias de marketing. Sua influência direta nas decisões de compra torna primordial tratá-lo como peça-chave para a evolução do negócio, no que diz respeito ao retorno financeiro e sua reputação (Pessoa; Borges, 2023; Duarte; Mascena, 2021).

Por fim, reconhecer o cliente como um aliado ativo no processo de criação de valor é crucial. O tratamento humanizado e a atenção às suas expectativas não apenas geram satisfação imediata, mas também consolidam relações duradouras e vantajosas para ambos os lados (Lima et al., 2023).

Fatores que Influenciam a Decisão de Compra

A decisão de compra e a lealdade do consumidor são estimulados por uma extensa combinação de fatores pessoais, sociais, psicológicos e contextuais (Marins; Silva, 2019). No setor supermercadista, compreender esses fatores é crucial para o desenvolvimento de estratégias eficazes de fidelização, mais precisamente em um ambiente cada vez mais competitivo e digitalizado.

Programas de fidelidade são estratégias potentes que incentivam a repetição de compra ao oferecer benefícios tangíveis, como pontos e recompensas. Segundo Kotler e Keller (2012), eles criam um ciclo de engajamento contínuo, fortalecendo o relacionamento com o consumidor. Além disso, habilitam a coleta de dados sobre hábitos de consumo, possibilitando ofertas personalizadas (Oliveira; Ramos; Silva, 2022). Outro benefício, é o marketing boca a boca: clientes satisfeitos tendem a recomendar a marca, intensificando sua visibilidade (Santiago et al., 2014). Entretanto, desafios como a privacidade dos dados e o aborrecimento com recompensas irrelevantes podem comprometer a eficácia do programa (Baptista, 2021). Excelentes práticas incluem personalização e uso constante de feedback para ajustes futuros (Kotler; Keller, 2012; Mellero et al., 2016). Para garantir o sucesso de um programa de recompensas, algumas melhores práticas devem ser seguidas. A personalização desempenha um papel importante, pois o uso de dados coletados permite ofertar preferências individuais dos clientes, assim se tornando crucial (Kotler; Keller, 2012).

A integração *omnicanal* é outra estratégia essencial, buscando integrar o programa disponível tanto em plataformas *online* quanto *offline*, coletando uma experiência unificada ao

consumidor em relação aos canais de comunicação (Mellero et al., 2016). Além disso, a coleta de feedback contínuo e a realização de ajustes com base nas sugestões dos clientes são práticas recomendadas para otimizar o programa ao longo do tempo.

Portanto, é imprescindível oferecer recompensas atraentes e percebidas como valiosas pelo público-alvo. Uma variedade de opções, aliada à oferta de benefícios exclusivos e diferenciados, pode tornar o programa mais envolvente e estimulante para os consumidores. Quando bem estruturados, podem aumentar a frequência de compras, melhorar a lealdade do cliente e fornecer informações estratégicas para aprimoramento das ações de marketing. No entanto, sua eficácia depende de uma implementação criteriosa, que equilibre custos, acessibilidade e relevância das recompensas para garantir um impacto positivo e duradouro.

Os descontos e promoções são estratégias eficientes para impulsionar vendas, reduzir estoques e atrair clientes (Ladeira; Santini, 2018). A utilização de promoções relâmpago, descontos sazonais e *cashback* cria um senso de urgência e valor (Cava, 2022; Sakajiri, 2021). Toda via, seu uso excessivo pode diminuir margens de lucro e gerar comportamentos de compra impulsivos ou dependência de promoções (Kotler; Keller, 2012). Assim, é essencial planejar essas ações estrategicamente, equilibrando atratividade ao consumidor com a sustentabilidade financeira da empresa.

A personalização, ligada ao atendimento de qualidade, é um diferencial competitivo. Empresas que conhecem seus consumidores são capazes de proporcionar experiências adaptadas às suas preferências, aumentando a satisfação e a retenção (Costa; Santana; Trigo, 2015). A personalização pode suceder de forma adaptativa, colaborativa, cosmética ou transparente (Man, 2000), e é amplificada por tecnologias como CRM e big data (Arminini et al., 2024). Além disso, o treinamento contínuo da equipe e a segmentação dos canais de atendimento (redes sociais, chat, telefone) são fundamentais para o sucesso dessa estratégia.

A experiência de compra é um fator decisivo na fidelização, indo além da transação para abranger emoções e memórias (Carù; Cova, 2003). Engloba todos os pontos de contato com o cliente, desde a navegação no espaço físico ou digital até o pós-venda (Verhoef et al., 2009). Uma experiência positiva enriquece o vínculo com a marca e se torna um diferencial competitivo (Formentini, 2024). Ainda assim, manter essa estabilidade exige desenvolvimento constante, treinamento da equipe e uma gestão eficiente dos canais e ambientes de compra (Cusatis, 2024).

O ambiente físico influencia de forma direta no comportamento de compra. *Layout* eficiente, iluminação, música e aromas colaboram para uma experiência sensorial positiva, que aumenta o tempo de permanência e a probabilidade de compra (Kotler; Keller, 2012; Formentini, 2024). Embora o custo de implementação, um espaço bem projetado reforça a identidade da marca e a fidelização.

A fidelização do consumidor no varejo supermercadista necessita de uma integração sinérgica entre programas de recompensas, promoções estratégicas, atendimento personalizado, experiências de compra memoráveis e ambientes agradáveis. O uso inteligente da tecnologia, aliado ao conhecimento profundo do cliente, facilita a criação de estratégias mais eficazes e sustentáveis. Assim, ao associar esses elementos de forma coesa e focada no consumidor, empresas podem não apenas aumentar sua competitividade, mas também construir relacionamentos duradouros com seus clientes.

Estratégias Comuns de Fidelização em Supermercados

A relevância das estratégias do *marketing* resulta na fidelização de um supermercado, colocando o conhecimento necessário do mercado para a melhor interação entre empresa e cliente e também sendo útil para atingir a singularidade entre outros comércios (Santos, 2023).

Com essa ideia, as principais estratégias com a intenção de fidelizar o cliente, envolvem o *mix* do *marketing*. Este termo é uma série de componentes táticos que as empresas utilizam para atingir o público-alvo, levando em conta a demanda do mercado (Martins; Macêdo, 2020). Essas ferramentas se enquadram em quatro grupos, que é nomeado de os 4Ps do *marketing* ou *mix* do *marketing* (Lima et al. 2023). A seguir, a Figura 01 apresenta detalhes específicos dentro de cada uma das categorias dos 4 Ps:

Figura 01 – Os 4Ps do Mix de *Marketing*.

Fonte: Kotler e Keller (2012).

De acordo com a Figura 1, o produto é o primeiro e essencial, visto que por meio dele pode ser definido os outros Ps. A definição do produto é essencial para direcionar estratégias e determinar seu nível de qualidade conforme o público-alvo, pois reflete sua capacidade e desempenho (Martins; Silva, 2019). Para Kotler e Keller (2012), o produto vai além do tangível, abrangendo tudo o que pode satisfazer desejos do cliente, como bens, serviços, experiências e informações.

O preço, segundo ponto do mix de marketing, é definido como o valor monetário necessário para adquirir um produto (Martins; Silva, 2019). Embora não seja o único fator decisivo, um preço atrativo é essencial, pois o cliente tende a avaliar primeiro o valor percebido antes da necessidade. Além de gerar lucro, o preço contribui para o posicionamento da marca, podendo transmitir desejo e valor. Conforme Kotler e Keller (2012), criar valor está ligado ao planejamento e comercialização, permitindo a prática de preços mais altos e maior rentabilidade.

A propaganda, terceiro elemento dos 4Ps, tem como função comunicar e impactar o público de forma estratégica em determinado período. Ela promove a marca e orienta sobre o produto, podendo gerar retornos significativos mesmo em cenários desafiadores (Kotler; Keller, 2012). Para Martins e Macêdo (2020), a comunicação eficaz com os clientes é essencial, especialmente quando ligada a estratégias de marketing persistente. Os principais instrumentos de comunicação incluem propaganda, promoção de vendas, relações públicas e marketing indireto.

A praça, última ferramenta dos 4Ps, refere-se ao local e aos meios pelos quais o produto chega ao consumidor, sendo também conhecida como canal de distribuição (Martins; Silva, 2019). Kotler e Keller (2012) destacam que esse elemento abrange desde a produção até o uso do produto pelo cliente. Para desenvolver canais eficazes, é fundamental entender o comportamento do consumidor e definir objetivos alinhados às suas necessidades.

O principal objetivo do Marketing 4.0 é levar os consumidores da simples assimilação à apologia da marca, ou seja, atraí-los, conquistar um espaço na sua mente e transformá-los em defensores da marca. Esse processo depende das formas de influência a que os consumidores são expostos, seja por meio de seu círculo social ou das comunidades às quais pertencem, como as redes sociais digitais, que se destacaram na última década e são amplamente utilizadas em estratégias de marketing digital (Lima; Figueiredo, 2020).

Estudo Relevantes Sobre Estratégias de Fidelização Clientes Utilizados em Supermercados

No mundo contemporâneo exige-se que as empresas supermercadistas tenham estratégias, com o intuito de colocar os clientes no centro das atividades, por conta da alteração de consumo e a grande concorrência. Neste setor competitivo, é importante se aprofundar e conhecer as estratégias de outros supermercadistas, para ganhar vantagem e conseguir traçar a própria abordagem (Fanck et al., 2024; Martins; Silva, 2019). O Quadro 01 apresenta estratégias de fidelização vistas em estudos do segmento:

Quadro 01 – Estratégias utilizadas pelos supermercadistas estudados.

Autores	Estratégia	Mix do Marketing
Duarte; Mascena (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Net Promoter Scores (NPS)</i>, consegue medir o nível de satisfação do público, assim direcionando a corporação a melhorar, manter ou inovar; • <i>Marketing</i> de relacionamento. 	Propaganda.
Martins; Silva (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Marketing</i> de relacionamento; • Panfletagem das promoções do mês; • Carro de som que circula pelo bairro; • Cartazes em frente à loja com o intuito de chamar atenção dos clientes. 	Preço, promoção e propaganda.
Santos et al. (2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Marca própria. 	Produto.
Lima et al. (2023)	<ul style="list-style-type: none"> • Encartes; • Divulgação nas redes sociais, utilizando influenciadores locais; • Divulgação em rádios e carro de som. 	Promoção.
Ferreira; Falavigna (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Merchandising</i>, Posicionamento que proporciona melhor visibilidade do produto com o intuito de estimular as compras por impulso. 	Promoção e praça.
Lenira (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Qualidade dos produtos de padaria. 	Produto.
Fanck et al. (2024)	<ul style="list-style-type: none"> • Promoções personalizadas; • Uso de aplicativos móveis do supermercado estudado. 	Promoção e praça.

Fonte: elaborado pelas autoras (2024).

Analisando o Quadro 1, observa-se que as estratégias utilizadas pelos supermercadistas estudados revelam uma abordagem multifacetada e adaptada às demandas específicas do setor, visando maximizar a lealdade do cliente e otimizar a experiência de compra. Entre as práticas

mais eficazes destacam-se a personalização das ofertas através da análise de dados de compras, a implementação de programas de fidelidade que recompensam o consumo frequente e a adoção de tecnologias inovadoras para facilitar a experiência de compra, como aplicativos móveis e caixas de autoatendimento. Essas iniciativas melhoram a satisfação dos clientes, promovendo um relacionamento mais duradouro e engajado com a marca, resultando em uma base de clientes mais fiel e em um desempenho mais robusto no competitivo mercado de varejo.

RESULTADOS

Supermercado em Estudo

Trata-se de um supermercado localizado no município de Itapira, estado de São Paulo, em região periférica da cidade. Atualmente, a equipe é composta por mais de 50 colaboradores, e a loja possui uma área de 650 metros quadrados. Oferece-se uma ampla gama de serviços, incluindo rotisseria, açougue, congelados, hortifrutis, alimentos, e produtos de higiene e limpeza. Estabelece-se como prioridade garantir a qualidade, manter altos padrões de limpeza, ser transparente e honesto com os clientes, e proporcionar um atendimento de excelência.

O mercado local apresenta características únicas que podem influenciar significativamente a eficácia das estratégias de fidelização. Visando uma compreensão mais aprofundada sobre como as estratégias de fidelização de clientes são aplicadas na prática em um contexto de varejo local, foi realizada uma pesquisa de campo com dois gestores de uma empresa do setor supermercadista situada em região periférica.

Contexto Demográfico e Socioeconômico de Itapira

Com base nos dados do Censo 2022 do IBGE, o município de Itapira apresenta uma população de 72.022 habitantes, com densidade demográfica de 138,93 hab./km², ocupando posição intermediária no estado e no país em termos populacionais. A idade mediana de 39 anos indica uma população adulta e relativamente madura, o que exige abordagens comerciais que considerem diferentes gerações de consumidores. A diversidade etária local, com equilíbrio entre faixas jovens, adultas e idosas, sugere a necessidade de estratégias de fidelização personalizadas, que valorizem tanto conveniência quanto tradição.

No aspecto da educação, o município apresenta bons indicadores, a taxa de escolarização da faixa de 6 a 14 anos é de 98%, e os índices do IDEB em 2023 alcançaram 6,5 nos anos iniciais e 5,2 nos finais do ensino fundamental, superando a média nacional (IBGE, 2022). Esses dados

sugerem um público com nível de instrução adequado para perceber campanhas com uso de comunicação clara, didática e com apelo racional.

Na área econômica, Itapira possui um PIB per capita de R\$ 62.845,44, figurando entre os 100º do estado. O salário médio formal é de 2,8 salários mínimos, com uma taxa de ocupação da população de 42,29%, indicando que uma parte significativa da população pode trabalhar de forma informal ou estar fora do mercado formal de trabalho (IBGE, 2022). Esse fator reforça a importância de programas de fidelização que ofereçam benefícios, como descontos, promoções e vantagens financeiras acessíveis.

Em termos territoriais, Itapira possui uma área de 518,4 km², o que o posiciona entre os maiores do estado (IBGE, 2022). Isso indica que uma distribuição urbana descentralizada, onde bairros periféricos podem ter padrões de consumo próprios e merecem atenção diferenciada em campanhas locais.

Descrição da Entrevista

Apresenta-se o Quadro 2, com os principais questionamentos e respostas obtidas na pesquisa de campo realizada entre novembro de 2024 e abril de 2025. A investigação consistiu em entrevistas semiestruturadas com o proprietário e a gerente da loja, permitindo a coleta de percepções e experiências relacionadas aos programas de fidelização. Esses fragmentos constituem a base empírica para a análise das estratégias adotadas pelo supermercado, evidenciando como elas se alinham ao contexto local e ao perfil demográfico dos consumidores dos bairros periféricos de Itapira onde se encontra o estabelecimento, considerando as particularidades sociais e econômicas que influenciam o relacionamento com os clientes. Em seguida, a entrevista:

Quadro 02 – Entrevista com o Proprietário e Gerente do Supermercado analisado.

Questionários	Proprietário	Gerente
Como a concorrência local influencia as estratégias de fidelização adotadas pela empresa?	“A concorrência nos motiva a sempre fazer diferente, pensar fora da casinha, como isso batemos ainda mais força no quesito qualidade e a diferenciação de preço para clientes cadastro no clube de desconto, hoje contamos com 6 concorrentes na loja.”	“Sim, a concorrência influencia, e muito! O varejo precisa estar em constante inovação, implementando ações estratégicas e pontuais, como a oferta contínua de produtos de alta demanda, especialmente itens de cesta básica, como açúcar, arroz e leite. Além disso, é essencial aproveitar as datas sazonais — como Dia das Mães, Dia dos Namorados e Páscoa —, sempre com produtos específicos para cada ocasião, fortalecendo a conexão emocional com o consumidor e impulsionando as vendas.”

Questionários	Proprietário	Gerente
Há distinções perceptíveis no comportamento de compra entre diferentes faixas etárias dos clientes?	“Sim, há uma diferenciação por faixas etárias muito grande, por ‘N’ motivos (questões de saúde, prioridades entre saudáveis e não saudáveis).”	“Até os mais velhos usam redes sociais, até eles estão se digitalizando, têm celular, gostam de ver as coisas no Instagram.”
O que os diferentes perfis de clientes costumam valorizar mais ao realizar compras na loja?	“Nós observamos que ter um marketing afetivo e se comunicar bem com o cliente gera um valor na marca.”	“As pessoas não compram só por preço, elas compram pelo conjunto da experiência. Uma loja limpa, organizada, atendimento agradável.”
O que observa de retorno com a implementação de estratégias de fidelização?	“Hoje pela facilidade da internet a informação chega muito rápido, isso para nossos clientes e também para nossos concorrentes, e as estratégias ajuda muito em questão que você tem os dados para que possamos avaliar se foi viável ou não se podemos manter ou melhorar algo.”	“A loja se torna mais dinâmica, com um aumento significativo no fluxo de clientes, atraindo não apenas consumidores do bairro, mas também de outras regiões da cidade.”
Quais estratégias de fidelização de clientes que você utiliza hoje na loja?	“Temos o clube de desconto, com preços diferenciados para quem faz o cadastro. É uma estratégia usada em itens focados em curva A, de alto consumo e atratividade. Utilizamos a plataforma Marca Fácil para fidelização, que atinge 98% das vezes com mensagens personalizadas usando o primeiro nome do cliente. Essa plataforma, conhecida como CRM, é o caminho usado hoje pelo supermercado. Ela gera relatórios a partir do CPF do cliente, informando hora, o que comprou e suas atividades na loja. Também prezamos pela qualidade dos produtos.”	“O que fazemos de ação para fidelizar o cliente é, basicamente, ofertas. Sempre renovando oferta semanal e divulgando datas sazonais para atrair o cliente com eventos, mimos e agradados. Também usamos com frequência as redes sociais para expor produtos, valorizar datas como o Halloween, fazer apresentações diferentes, mostrar itens de produção própria e impulsionar com influencers, o que está funcionando bem e vinculando a marca ao produto.”
O que acha que pode ser melhorado em termos de fidelização de cliente?	“Acho que quanto mais campanha fizer, maior a chance de fidelizar, com premiação, descontos, sorteios e campanhas de engajamento com o cliente, como grandes ações sociais. Ter um marketing afetivo tem um peso gigantesco na sociedade e gera valor na marca.”	“Colocaremos preços para chamar o cliente à loja, ele vem pelo preço, com certeza. Por isso, fazer ofertas em destaque e impulsioná-las nas redes sociais. Oferecer uma loja agradável para criar uma experiência positiva. Isso fideliza. Também fazer ofertas combinadas com produtos chave, para lembrar o cliente de itens que normalmente não compraria, criando oportunidades de vendas.”

Fonte: elaborada pelos autores.

Compreender as particularidades do mercado local é essencial para que o negócio implemente ações e se desenvolvam de acordo com as expectativas dos consumidores. O mercado apresenta diversidade demográfica e cultural, que influenciam significativamente a eficácia das estratégias de fidelização de clientes.

Análise de Conteúdo

A análise de conteúdo faz a identificação dos principais temas da entrevista, seguida pela contagem de frequência de palavras, geração da nuvem de palavras e elaboração da matriz de co-ocorrência dos termos.

Principais Temas Identificados

Com base na análise de conteúdo das entrevistas e nos dados gerados os principais temas do discurso são:

- **Fidelização do cliente:** O Proprietário realçou a existência de um clube de descontos, que oferece preços diferenciados aos clientes registrados. Além disso, referiu o uso da plataforma Marca Fácil como ferramenta de fidelização, permitindo o envio de mensagens personalizadas e a geração de relatórios baseados no CPF dos clientes. Por outro lado, o Gerente afirmou que a principal ação de fidelização utilizada pela empresa é a oferta de promoções, buscando vincular a marca aos produtos oferecidos. Ambos os relatos revelam estratégias distintas, mas complementares com o intuito de aproximar o consumidor.
- **Estratégias sazonais:** O Gerente destacou a importância das datas comemorativas como oportunidades estratégicas para criar conexão com os clientes. Mencionou que a empresa busca aproveitar datas comemorativas como o Dia das Mães, Dia dos Namorados e a Páscoa, oferecendo produtos específicos para cada ocasião. Essas iniciativas fortalecem o relacionamento com os clientes e estimulam o engajamento emocional com a marca.
- **Comunicação e redes sociais:** O Gerente evidenciou o papel das redes sociais, especialmente o Instagram, como canais relevantes de engajamento com o público. Observou que até mesmo os consumidores mais velhos utilizam essas plataformas e expressam interesse em acompanhar as novidades por meio delas. A empresa utiliza com frequência as redes sociais para expor produtos, promover ofertas em destaque e impulsionam a marca com o apoio de influencers, ampliando o alcance das campanhas aos diferentes perfis de consumidores.
- **Valor da marca e experiência de loja:** O Proprietário indicou que um marketing afetivo e uma boa comunicação com o cliente contribuem diretamente para a valorização da marca. Já o Gerente ressaltou que os consumidores realizam suas compras baseados no conjunto da experiência, que inclui uma loja limpa, bem-organizada e com atendimento agradável. Os entrevistados destacaram a importância do ambiente físico, da organização e do atendimento como fatores determinantes para a geração de valor percebido pelo cliente.

- **Diferenciação e atratividade:** O Proprietário mencionou a prática de oferecer preços exclusivos para clientes cadastrados no clube de desconto, além do foco em itens da curva A, que possuem alto consumo e atratividade. Também ressaltou o uso de mensagens personalizadas com o nome do cliente como forma de aproximação. O Gerente complementou ao destacar a realização de ofertas combinadas, que têm como objetivo estimular o cliente a considerar itens que normalmente não compraria, ampliando o valor percebido na compra. Os entrevistados evidenciaram o uso de estratégias que combinam preço diferenciado, campanhas direcionadas e elementos emocionais para atrair e fidelizar os consumidores.

A entrevista com o Proprietário e o Gerente do supermercado estudado, realçou um conjunto de práticas integradas voltadas à fidelização do cliente, que aliam tecnologia, atendimento de qualidade e estratégias promocionais. O uso de ferramentas como clubes de desconto, redes sociais e campanhas sazonais, somado à valorização da experiência de compra no ponto de venda, revela uma abordagem estratégica que busca não apenas atrair consumidores, mas principalmente fortalecer vínculos duradouros com os consumidores.

Frequência de Palavras e Matriz de Co-Ocorrência dos Termos

O estudo de frequência de palavras tem como objetivo identificar os termos mais recorrentes no discurso dos entrevistados, permitindo evidenciar os temas centrais abordados de forma objetiva. A seguir, o Quadro 03:

Quadro 03 - Frequência de palavras na entrevista.

Palavras	Frequência
Loja	6
Cliente	5
Marca	4
Produtos	4
Datas	3
Sociais	3
Fidelizar	3
Clube	3
Sazonais	3
Redes	3
Itens	3
Ofertas	3

Fonte: elaborada pelos autores.

O Quadro 03 mostra os termos com maior falados com frequência na entrevista, evidenciando os elementos mais recorrentes no discurso dos participantes. A palavra "Loja" aparece em destaque, com seis repetições, o que indica a valorização do espaço físico na experiência do consumidor. Em seguida, "Cliente" e "Marca" realçam a preocupação com o relacionamento e a construção de valor junto ao consumidor. Menções como "Produtos", "Datas", "Sazonais" e "Ofertas" reforçam a relevância das estratégias promocionais e sazonais como ferramentas de fidelização. Já as palavras "Redes", "Sociais" e "Fidelizar" evidenciam a importância do marketing digital e do engajamento nas redes sociais. De modo geral, a tabela confirma os temas identificados na análise de conteúdo, destacando a integração entre experiência de compra, relacionamento com o cliente e estratégias de comunicação e fidelização.

A partir da análise da frequência das palavras presentes nos discursos, foi organizada uma nuvem de palavras, que visualmente reforça os termos mais recorrentes e relevantes, como:

Figura 02 – Nuvem de palavras.

Fonte: elaborada pelos autores.

O estudo das repetições dos termos, contribui para analisar a categorização dos dados e revelando padrões de linguagem que refletem prioridades, percepções e estratégias valorizadas pelos entrevistados. Após essa etapa, foi elaborada a matriz de co-ocorrência, conforme apresentado a seguir:

Figura 03 – Heatmap: Matriz de co-ocorrência (palavras com frequência maior ou igual a 3).

Fonte: elaborada pelos autores.

A matriz de co-ocorrência aprofunda a perspectiva dos resultados ao evidenciar como os termos aparecem no discurso, revelando relações e padrões entre os principais temas e categorias identificadas.

Análise da entrevista

A análise de discurso das entrevistas realizadas com o Proprietário e o Gerente do supermercado revela um posicionamento em relação às estratégias de fidelização adotadas pela empresa. As demonstrações por expressões que remetem a melhorias, inovação, relacionamento com o cliente e valorização da marca, são caracterizados por termos como “marketing afetivo”, “ofertas”, “experiência positiva”, “conexão emocional” e “mensagens personalizadas” são recorrentes e carregam forte polaridade positiva. Não foram identificadas críticas diretas ou menções negativas significativas; quando há sugestões de melhoria, elas são apresentadas em tom propositivo, como no caso da ampliação de campanhas e ações de engajamento.

Do ponto de vista discursivo, as falas refletem uma estrutura lógica e alinhada aos objetivos comerciais do negócio, priorizando a valorização do cliente, a diferenciação por meio de estratégias segmentadas e a construção de uma marca sólida. A linguagem utilizada demonstra não apenas conhecimento técnico, mas também valorização às demandas do consumidor atual, revelando uma cultura organizacional voltada à experiência do cliente e à geração de valor percebido.

DISCUSSÃO

A análise do contexto demográfico e socioeconômico do município de Itapira revelou uma população predominantemente adulta, com idade mediana de 39 anos, boa taxa de escolarização levando a inserção progressiva no meio digital. Com um PIB per capita elevado e salário médio de 2,8 salários-mínimos, o município apresenta um perfil populacional que valoriza acessibilidade econômica, estabilidade e um consumo considerável (IBGE, 2022). Esses fatores, aliados à diversidade etária, apontam para a necessidade de estratégias de fidelização que considerem preferências segmentadas, proximidade no atendimento e uso inteligente da comunicação digital.

A análise de discurso das entrevistas realizadas com o proprietário e o gerente do supermercado, revela um posicionamento positivo às estratégias de fidelização adotadas pela empresa. As demonstrações, por meio de expressões que remetem a melhorias, inovação, relacionamento com o cliente e valorização da marca, são caracterizadas por termos como “marketing afetivo”, “ofertas”, “experiência positiva”, “conexão emocional” e “mensagens personalizadas”. Tais elementos apresentam uma polaridade positiva e refletem um discurso alinhado aos objetivos comerciais da empresa. Não foram identificadas críticas diretas ou negativas; sugestões de aprimoramento são mencionadas em tom construtivo, como no caso da ampliação de campanhas e ações de engajamento sociais.

Do ponto de vista discursivo, as falas dos entrevistados apresentam estrutura lógica e reforçam o foco estratégico no cliente. Termos como “loja”, “cliente”, “marca” e “fidelizar” apareceram com frequência significativa, conforme evidenciado na matriz de co-ocorrência, indicando que a experiência no ambiente de venda e o relacionamento contínuo com o consumidor são centrais na construção da lealdade. Esses termos também aparecem relacionados a expressões como “produtos”, “datas”, “redes” e “ofertas”, demonstrando a

interdependência entre os canais de comunicação, ações promocionais e percepção de valor. Kotler e Keller (2012), destacam a importância do marketing de relacionamento centrado na experiência e na construção de valor da marca.

Assim, a união entre o perfil do consumidor local, os dados extraídos das entrevistas e os padrões linguísticos analisados reforça o entendimento de que estratégias de fidelização bem-sucedidas dependem da personalização, da escuta ativa do consumidor e da consistência nas ações promocionais. A cultura organizacional voltada à experiência do cliente se mostra um diferencial competitivo, especialmente a relação com a comunidade e a identificação com a marca são determinantes para o comportamento de recompra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo demonstrou a importância estratégica do marketing de relacionamento, especificamente no que diz respeito às práticas de retenção e fidelização de clientes, a fim de assegurar a sustentabilidade e o crescimento das empresas em um mercado cada vez mais competitivo. Ao analisar as propostas adotadas por organizações que priorizaram a construção de vínculos duradouros com seus clientes, observou-se que as ações personalizadas de atendimento e a oferta de benefícios exclusivos foram elementos decisivos para o fortalecimento da lealdade e a ampliação da base de clientes por meio de recomendações espontâneas.

Observou-se que a fidelização de clientes favorece não apenas para a estabilidade financeira a longo prazo, mas também para o aprimoramento da reputação da marca. As empresas que investiram na satisfação constante dos consumidores conseguiram reduzir consideravelmente os custos de captação de novos clientes, além de alcançar uma vantagem competitiva ao manter um relacionamento contínuo e satisfatório com os clientes já conquistados. Por outro lado, as organizações que negligenciaram a necessidade de um atendimento personalizado e a atenção às expectativas dos consumidores enfrentaram dificuldades em manter sua base de clientes, o que impactou negativamente em sua performance no mercado.

O estudo reforça que, para que as estratégias de fidelização sejam eficazes, é necessário um compromisso constante por parte das empresas, com foco na personalização das ofertas, no monitoramento das necessidades dos clientes e no aprimoramento contínuo dos produtos e

serviços. A fidelização não é uma ação pontual, mas um processo contínuo que exige atenção, dedicação e adaptação às mudanças no comportamento e nas preferências dos consumidores.

Em vista disso, as empresas que buscam se destacar no mercado devem aplicar uma abordagem estratégica voltada para a estruturação de um relacionamento sólido e duradouro com seus clientes, reconhecendo que a fidelização é um dos principais pilares para o sucesso a longo prazo. A execução de práticas eficazes de marketing de relacionamento não só garante a satisfação do consumidor, mas também impulsiona para a valorização da posição da empresa no mercado, tornando-a mais competitiva e preparada para enfrentar os desafios de um ambiente de negócios dinâmico e em constante evolução.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDERSON, Eugene W.; MITTAL, Vikas. Strengthening the satisfaction-profit chain. **Journal of Service Research**, v. 3, n. 2, p. 107-120, 2000.

ARMININI, Beatriz Xavier; LIMA, Elisson Roberto Bento de; LIMA, Fabiano Ferreira; ALENCAR, Michelle Gonçalves de. Sistemas eletrônicos na gestão e crescimento das lojas de moda têxtil. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso Técnico em Logística) – **Escola Técnica Estadual ETEC de Cidade Tiradentes**, São Paulo, 2024.

BAPTISTA, Ana Mafalda da Costa Leite Canossa. Programas de Fidelização: Vantagens, Desvantagens e Impacto na Lealdade dos seus Membros. Dissertação (Mestrado em Economia e Administração de Empresas) – **Faculdade de Economia da Universidade do Porto**, Porto, 2021.

BRAGA, G. C. P.; BARBOSA, R. P. A importância do marketing de relacionamento para atração e fidelização de clientes: estudo de caso em uma construtora de imóveis. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 12, p. 111250-111270, 2021.

BRITTO, LRG de. Marketing de Relacionamento: Interação da ferramenta Facebook como um Determinante para o Crescimento de um Negócio de Food Truck. SIGEP–Simpósio Internacional De Gestão De Projetos, **Inovação E Sustentabilidade**, v. 5, p. 1-12, 2016.

Carù, A.; Cova, B. Revisiting consumption experience: a more humble but complete view of the concept. **Marketing theory**,3(2), 267-286, 2003.

CAVA, Pietra. **Gatilhos mentais e anúncios pagos: estudo sobre a influência dos gatilhos mentais**, nos anúncios pagos, para o processo de compra do consumidor. 2022.

CONCEIÇÃO, W. S.; RIPPEL, E. V. Software CRM como ferramenta de gestão no relacionamento empresa x cliente. **Revista Novos Desafios**, v. 2, n. 2, p. 19-33, 2022.

COSTA, Ariana de Sousa Carvalho; SANTANA, Lídia Chagas de; TRIGO, Antônio Carrera. Qualidade do atendimento ao cliente: um grande diferencial competitivo para as organizações. **Revista de Iniciação Científica** – RIC Cairu, v. 2, n. 2, p. 155-172, jun. 2015.

CUSATIS, Camilla. **Branding: estratégia e marca**. Editora Senac São Paulo, 2024.

DUARTE, N. R.; MASCENA, M. B. C. Marketing de relacionamento: estratégias para mensurar a satisfação do cliente utilizando o método Net Promoter Score (NPS). **Revista Multidisciplinar e de Psicologia**, v. 15, n. 56, p. 270-287, 2021.

FANCK, G. H. et al. Análise das estratégias de marketing do supermercado Manain: o impacto na experiência do cliente e a influência sobre resultado financeiro. **Revista International Journal of Scientific Management and Tourism**, Curitiba – PR, v. 10, n. 3, p. 01-16, 2024.

FERREIRA, C. L. A.; FALAVIGNA, M. L. Técnicas de merchandising como estratégia de alavancagem de vendas no supermercado varejista. **Revista Científica do Unisaesiano**, Lins – SP, v. 11, n. 21, p. 01-12, 2019.

FORMENTINI, Fernanda. **Neuromarketing: um estudo de caso em loja de cosméticos de Colatina**. 2024.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.

GOMES, T. E. O. et al. Marketing de relacionamento e retenção de clientes: um estudo sobre aspectos influenciadores na fidelização dos clientes no comércio varejista. **Revista de Gestão e Secretariado**, v. 14, n. 5, p. 7501-7523, 2023.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. **Censo Demográfico 2022: Itapira** – SP. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/itapira/panorama>. Acesso em: abr. 2025.

KONDO, Edson Kenji; MATSUMOTO, Alberto Shigueru; OLIVEIRA, José Maria; SOUSA, Marcelo dos Santos. **Marketing de Relacionamento e Estratégias de Fidelização de Clientes Pessoas Físicas**. 2009.

KOTLER, P.; KELLER, K. L. **Administração de marketing**. 14. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.

LADEIRA, W.; SANTINI, F. **Merchandising e promoção de vendas: como os conceitos modernos estão sendo aplicados no varejo físico e na internet**. São Paulo: Atlas, 2018.

LENIRA, E. Avaliação de qualidade dos serviços oferecidos em um supermercado, segunda a percepção dos consumidores, no Cabo de Santo Agostinho – PE. **Revista Biodiversidade**, Santo Agostinho – PE, v. 23, n.1, p. 167-185, 2024.

LIMA, A. C. et al. Uma análise da utilização do planejamento de marketing em dois supermercados na cidade de São Miguel-RN. **Revista Foco**, Curitiba – PR, v. 16, n. 3, p. 01-28, 2023.

LIMA, Ricardo Leite; DE SOUZA FIGUEIREDO, Giane Lourdes Alves. Novas estratégias do marketing 4.0 para as organizações. **Facit Business and Technology Journal**, v. 1, n. 21, 2020.

MAN, William Yan Wey. *Mass Customization: O Novo Paradigma da Era de Marketing Global*. São Paulo: EAESP/FGV. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) – Fundação Getulio Vargas, **Escola de Administração de Empresas de São Paulo**, 2000.

MARSOLI, G. F.; ORTIN, S. M. A. O impacto da marca na fidelização do cliente. **Revista Interdisciplinar da FARESE**, v. 4, p. 168-170, 2022.

MARTINS, A. R.; MACÊDO, M. E. C. O CRM como Estratégia no Marketing de Relacionamento. ID on line. **Revista de psicologia**, v. 14, n. 50, p. 26-42, 2020.

MARTINS, C. P. S.; SILVA, S. M. C. Estratégias de marketing de relacionamento no comercio varejista de supermercado: um estudo de caso no supermercado Varejista Roserwal – Itaboraí – RJ. **Revista RECSA**, Garibaldi – RS, v. 8, n. 1, p. 119-147, 2019.

MELLERO, Iguácel; SESE, F. Javier; VERHOEF, Peter C. Recasting the customer experience in today's omni-channel environment. *Universia Business Review*, n. 50, p. 18-37, 2016.

OLIVEIRA, Any Vitoria Santos; RAMOS, João Lucas Pereira; SILVA, Mayara Castro da. **Fidelização de clientes em micro e pequenas empresas: como micro e pequenas empresas podem fidelizar seus clientes**. 2022.

PESSOA, A. P. S.; BORGES, C. M. A importância do marketing de relacionamento no crescimento de pequenas empresas e fidelização dos clientes. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 6, p. 1318-1329, 2023.

PETERLE, G. H.; BAYERL, S. M.; CARLETTI, E. Z. B. Marketing de relacionamento para a fidelização de clientes através das mídias sociais. **Revista Dimensão Acadêmica**, v. 5, n. 2, p. 76-92, 2020.

REICHHELD, Frederic; SASSER, W. Earl. Zero defections: Quality comes to services. **Harvard Business Review**, v. 68, n. 5, p. 105-111, Sep.-Oct., 1990.

SAKAJIRI, Lucas Jun. Cashback no supermercado? Estudo sobre o efeito no comportamento de compra dos consumidores usuários de aplicativo móvel. Dissertação (Mestrado em Gestão para a Competitividade) – **Escola de Administração de Empresas de São Paulo**, Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2021.

SANTIAGO, Hendrio Henrique de Oliveira; ARRUDA, María Teresa Alves de Lira; DANTAS, Paulo Antonio Carneiro; OLIVEIRA, Maria de Fátima Silva. A influência do marketing boca a boca na decisão de compra dos clientes de uma instituição de ensino. **IV EXPO PEP – Exposição de Trabalhos de Pesquisa, de Extensão e de Grupos PET**, 07 e 08 de novembro de 2014, Campina Grande.

SANTOS, F. R. A Dimensão espacial das estratégias de fidelização de empresas varejistas no Brasil: uma análise sobre Americanas, Havan e Pernambucanas. **Geografia (Londrina)**, v. 32, n. 2, p. 65-85, 2023.

SANTOS, T. M. M. et al. Supermercados de vizinhança: geração de valor com a oferta de marcas próprias. **Revista Pretexto**, v. 24, n. 2, p. 61-78, 2023.

SEMPREBON, Elder. **Marketing e emoções**. PUCPress, 2022.

SOARES, F. L. A jornada do consumidor: a importância da ouvidoria na governança de relacionamento e fidelização de clientes. **Revista Científica da Associação Brasileira de Ouvidores/Ombudsman**, v. 2, n. 2, p. 149 – 158, 2019.

VERHOEF, P. C., LEMON, K. N., PARASURAMAN, A., ROGGEVEEN, A., TSIROS, M., & SCHLESINGER, L. A. Customer experience creation: Determinants, dynamics and management strategies. **Journal of retailing**, 85(1), 31-41, 2009.